

BAXT TUSHUNCHASINING O'ZBEK OLIMLARI TADQIQOTLARIDA O'RGANILISHI

Botirova Ch.R.

Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti

N.A.Eshonqulova o'z tadqiqotlarida baxt - saodat fenomeni va uning ijtimoiy - antropologik mohiyati haqida ilmiy izlanishlar olib bordi. N.A.Eshonqulova "baxt-saodat" tushunchasi inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi, ijtimoiy borliqdan ma'no izlab ruhiy xotirjamlikka, ta'limga, vaqtdan unumli foydalanishga, madaniy xilma-xillik va barqarorlikka, hayotdan qoniqishga undovchi ijtimoiy-antropologik fenomen ekanligi falsafiy jihatdan asoslab berdi [1]. Bizningcha, "baxt-saodat" tushunchasi haqiqatdan ham inson hayotiga nafaqat mazmun baxsh etib qolmay, ijtimoiy borliqdan ma'no izlab ruhiy xotirjamlikka undaydi.

N.A.Eshonqulova o'z tadqiqotlarida sharqona evdemoniyadagi jamoaviylik, oilaparvarlik, altruizm, insonparvarlikka xos ijtimoiy birlik, ahillik, inoqlik, mehr-muhabbat kabi an'analarning inson baxtiyorligiga pozitiv ta'siri baxt-saodatga oid nazariyalarning qiyosiy tahlili vositasida ochib berdi [1]. Bizningcha, sharqona evdemoniyadagi jamoaviylik, oilaviylik, xayrixohlik, insonparvarlikka xos qiyosiy tahlili orqali ochib berilgan.

N.A.Eshonqulovanning fikricha, barkamol avlod konsepsiyasining evdemonik va sotsioantropologik ahamiyati yangi O'zbekistonning strategik maqsadi va davr xarakteridagi xalq roziligiga erishish, islohotlarga daxldorlik hissini shakllantirish, mehr-oqibat, shukronalik, ijtimoiy hamkorlik kabi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yanada kuchaytirish bilan belgilanishi isbotlab berdi.

Bundan tashqari N.A.Eshonqulova baxtiyorlik indeksiga oid iqtisodiy barqarorlik, korrupsiya darajasi, ijtimoiy ta'minot, shaxs erkinligi, sog'liqni saqlash, tanlov erkinligi, saxiylik, yalpi ichki mahsulot miqdori va umr ko'rish uzoqligiga oid ko'rsatkichlarning zamonaviy ijtimoiy-antropologik me'yorlari takomillashtirib berishini isbotlab berdi.

G.S.Qurbonova o'z tadqiqotlarida shaxsning shakllanishi u yashayotgan jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va madaniy muhitning ta'sirida kechadi. Bu jarayonning birinchi bosqichi oiladir. Oilada go'dakning dunyoga kelgan kundan boshlab, axloqiy va ongli faoliyatiga asos solinadi. Dunyoga yangidan kelgan go'dak sog'lom bo'lishi, buning uchun uning onasi ham sog'lom bo'lishi va ruhiyatining tetik bo'lishiga ko'p omillarga bog'liq [2]. Olima Q.S.Qurbanovanning fikricha, go'dak dunyoga kelganidan so'ng insonni fikrlashi, dunyoqarashi tashqi omillar tufayli o'zgarib uning sog'lom bo'lishiga ta'sir etmay qo'ymaydi.

F.A.Yuldashev o'z izlanishlarida Forobiy jamiyatni ijtimoiy uyushishning oliy shakli deb hisoblagan. Uning fikricha, agar inson bo'lib tug'ilmoqning hamda yashamoqning pirovard maqsadi baxtsaodatga erishmoqdan iborat bo'lsa, bu ulug' maqsad va martabaga erishmoq faqat jamiyat orqali, jamiyat vositasi bilangina ro'yobga chiqishi mumkin, deydi. Baxt-saodatga erishish uchun inson kamolot kasb etmog'i, jamiyat unga bu borada har jihatdan ko'mak bermog'i, boshqacha aytganda, jamiyatda insonning eng oliy va oxirgi maqsadiga erishmoq uchun yetarli shart-sharoit yaratib berilgan bo'lmog'i lozim, deb fikr yuriadi [3]. Haqiqatdan ham insonning baxt-saodatga erishishi uchun yetarli shart-sharoit yaratib berilishi lozim.

Sh.S.Jo'rayev Abu Ali Ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalalari yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borish jarayonida mutafakkirning boy va serqirra ilmiy merosi bilan keyingi davr Sharq va G'arb madaniyatining rivojiga katta ta'sir ko'rsatganini alohida ta'kidlab o'tdi [4]. Ibn Sino insonni baxt-saodatli qilish jamiyatning asosiy maqsadi ekanligini ta'kidlaydi va bunga barcha vositalar bilan erishish zarur, bu baxt-saodat insonlar jamoasida amalga oshirilishi mumkin, deb ko'rsatadi. Ibn Sinoning fikricha, insonning taqdiri avvaldan belgilangan emas, har bir shaxs o'z ixtiyori bilan faoliyat ko'rsatib, o'z baxtini o'zi yaratadi, taqdirini o'zi hal etadi.

Tadqiqotchi S.O. Abdurayimovning aytishicha, baxtli oila omillari haqidagi talabalarning subyektiv tasavvurlarining o'ziga xosligi mazmuni, jumladan, oilaviy rollarning taqsimlanishiga bo'lgan munosabati, nikohdagi intilishlarning tabiati, rolni kutish orqali ushbu xususiyatlar dalillangan. Baxtli oilaviy munosabatlarning hal qiluvchi omillari haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga ota-onalarning munosabati va qadriyat yo'nalishlarining ta'siri asoslanadi, deb aytadi [5]. Haqiqatdan ham insonning baxtli oilani qanday tasavvur qilishi ko'p jihatdan ota-onasining unga ko'rsatgan munosabati va bergan tarbiyasida singdirgan qadriyatlariga asoslanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Эшонкулова Н.А. Бaxт-саодат феномени ва унинг ижтимоийантропологик моҳияти: 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа: фалсафа фанлари бщйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати / Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна; Узбекистон миллий университети. – Бухоро, 2021. – 52 бет.
2. Qurbonova, G. S. Islomda oilaning mohiyati / G. S. Qurbonova // www.oriens.uz. - 2022. - № 2. –С. 853-858.
3. Yuldashev, F.A. Forobiy qarashlarida baxt-saodat tushunchasining ifodalanishi / F. A. Yuldashev // www.oriens.uz. – 2022. -№ 2.-С. 528-533.
4. Jurayev, Sh. S. Abu Ali Ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalasi / Sh. S. Jurayev // www.ares.uz. – 2021. -№ 2. – С. 395-401.

5. Abdurayimov S.O. Oila tarbiyasiga doir yondashuvlar va ularning mohiyati. //Zamonaviy sharoitda oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashning innovatsion yo'nalishlari: Muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-nazariy anjumani. Nukus. 2024. B. 20-23.